

«MIYNET QATNASIQLARIN HUQIQIY TARTIPKE SALIWGA
BAYLANISLI TARAW NIZAMSHILIGI ANALIZI: TEORIYA HAM
AMELIYAT» ATAMASINDAGI RESPUBLIKALIQ ILMIMY-AMELIY
KONFERENCIYA MATERIALLALI

TOPLAMI

28-29-NOYABR

2025

**BERDAQ ATINDAGI QARAQALPAQ
MAMLEKETLIK UNIVERSITETI,
YURIDIKA FAKULTETI,
“PUQARALIQ HAM BIZNES HUQIQI”
KAFEDRASII**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYALAR MINISTRILIGI**

**BERDAQ ATÍNDAĞÍ QARAQALPAQ MÁMLEKETLIK
UNIVERSITETI**

YURIDIKA FAKULTETI

**“PUQARALÍQ HÁM BIZNES HUQÍQÍ”
KAFEDRASÍ**

**MIYNET QATNASÍQLARÍN HUQÍQÍY TÁRTIPKE SALÍWGA BAYLANÍSLÍ
TARAW NÍZAMSHÍLÍGÍ ANALIZI: TEORIYA HÁM ÁMELIYAT**

atli respublikalıq ilmiy-ámeliy konferenciya materialları

TOPLAMÍ

Nókis-2025

MAZMUNÍ

Umarova K.U. РЕЦЕПЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА В ГРАЖДАНСКОМ КОДЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	5
Qállibekov T.Sh. ПУҚАРАЛЫҚ ПРОЦЕССУАЛЛЫҚ ХУҚЫҚЫЙ ҚАТНАСЫҚЛАРДЫҢ СУБЪЕКТЛЕРИ ҲАҚҚЫНДА ИЛИМИЙ КӨЗ ҚАРАСЛАР	13
Ismailov O.K. ИШ БЕРУВЧИ МОДДИЙ ЖАВОБГАРЛИГИНИГ ХУҚУҚИЙ ТАБИАТИ	18
Allambergenov E.K. PLATFORMALÍQ BÁNTLIKTIŃ MIYNET QATNASÍGÍ SÍPATÍNDAĖÍ HUQÍQÍY BELGILERI	24
Ganiev E.J. СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ТРУДОВОГО ПРАВА И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИ	33
Abdreymov Yu.T., Dáwletnazarova N.B. MIYNET NIZAMSHÍLÍĖINDA JUMÍS WAQÍTÍ	52
Berdimuratova G.M., Jumaniyazova I.K. «ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВ ЛИЧНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ»	59
Arzibekova X.R. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING MEHNAT KODEKSI FUQAROLARNI MEHNAT QILISH HUQUQINING KAFOLATIDIR	70
Matjanov I. ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА ШАХСНИ РЕАБИЛИТАЦИЯ ҚИЛИШ ЖАРАЁНИДА ОАВ ИШТИРОКИНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ	76
Adembaev A.K. ТРАНСПОРТ ВОСИТАЛАРИ ҲАРАКАТИ ЁКИ УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ХАВФСИЗЛИГИ ҚОИДАЛАРИНИ БУЗИШ ЖИНОЯТИНИНГ СУБЪЕКТИ	79
Babanov Sh.A. ҚЎШНИЧИЛИК ХУҚУҚИНИНГ ҚОНУНЧИЛИК АСОСЛАРИНИНГ ТАВСИФИ	83
Djadigerov T.M. O‘ZINI O‘ZI BAND QILGAN SHAXSLARNING TADBIRKORLIK FAOLIYATINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH	86
Kidirbaeva A.M. O‘ZBEKISTON ICHKI ISHLAR ORGANLARIDA XOTIN-QIZLARNING XIZMAT INTIZOMINI TA‘MINLASH MASALALARI	91
Allekov B.E. ПРЕДМЕТ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЛИ СБЫТА ИМУЩЕСТВА, ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ.	97

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASINING MEHNAT KODEKSI
FUQAROLARNI MEHNAT QILISH HUQUQINING KAFOLATIDIR

Arzibekova Xadicha Raxmankulovna.
Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
Fuqarolik huquqiy fanlar kafedrasining o`qituvchisi
axr1957@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada yangi tahrirdagi Mehnat kodeksini qabul qilinishi zarurati va davr talabi, uni qabul qilish jarayoni va fuqarolarni mehnat qilish huquqining kafolati ekanligiga oid fikr-muloxazalar yoritilgan. Unda mehnat bozorida mavjud bo`lgan o`n ikki xil mehnat turlari o`z aksini topgan. Mehnat kodeksida muayyan muddatga tuzilgan mehnat shartnomasi 19 asosga ko`ra tuzilishi mumkin. Maqolada mehnat shartnomasini qayd etish, tuzish, bekor qilish, ish vaqti, ta`illar, mehnat nizolarini hal qilish masalalariga doir yangi normalar afzalliklari yoritilgan.

Kalit so`zlar: mehnat qonunchiligi, mehnat munosabatlari, shartnoma turlari, mehnat ta`ili, ish vaqti, mehnat nizolari.

O`zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida mustahkamlab qo`yilgan huquqiy demokratik davlat va erkin fuqarolik jamiyatini qurish g`oyasini amalga oshirishda qonunchilik bazasining mukammalligi katta ahamiyatga ega. Huquqiy davlat – bu huquq ustunligi ta`minlangan, hokimiyat bo`linishi prinsipi amalga oshirilgan, inson va fuqaro huquqlari va erkinliklari kafolatlangan davlatdir. Mehnat qonunchiligining rivojlanishi fuqarolarning asosiy ijtimoiy-iqtisodiy huquqi, ya`ni mehnat qilish huquqini kafolatlashga xizmat qilmoqda.

Mustaqil O`zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi 1995 yil 21 dekabrda postsovet davlatlari ichida birinchilardan bo`lib qabul qilingan. Mazkur kodeks iqtisodiyotni markazlashtirilgan rejali tizimidan erkin bozor munosabatlari o`tib borishda mehnat munosabatlari sub`ektlarining huquqiy holati va ular o`rtasida vujudga keladigan munosabatlarni huquqiy tartibga solishga qaratilgan edi. Bozor iqtisodiyoti rivojlanib borayotgan paytda

tadbirkorlik va ishbilarmonlik faoliyati keng tarqalib, aholi daromad manbalarining anʼanaviy shakllari yuzaga kelayotgan jarayonda fuqarolarni mehnat qilish huquqlarini roʻyobga chiqarishning huquqiy mexanizmini samarali ishlashini taʼminlash katta ahamiyatga ega. Jamiyatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining yangi bosqichida mohiyati jihatidan tubdan oʻzgarib borayotgan mehnat munosabatlarini huquqiy tartibga solish mehnat qonunchiligini takomillashtirish zaruriyati tugʻildi. Avvalgi Mehnat kodeksi tahriri zamonaviy voqelikka mos kelmasligi va xususiy tadbirkorlik rivojlanishi jarayonida ish beruvchining masʼuliyati, fuqarolarni mehnat faoliyatiga jalb qilishning yangi, turli xil shakllarining faollashini hisobga olmasligi, qoʻshimcha ishchilarni mehnatga jalb qilishning sodda shakllarini tanlashga imkon beradigan yetarli shart-sharoitlarni yaratmasligi, havola normalari koʻpligi, uni yangi tahrirda qabul qilishni taqoza etdi. Yangi Mehnat kodeksi Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 17- yanvardagi PF-5635-sonli Farmoniga asosan ishlab chiqilgan¹.

Oʻzbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tomonidan 2019-yil 12-aprelda yangi tahrirdagi Mehnat kodeksi loyihasi taqdim etildi. Yangi kodeksning ishlab chiqish jarayonida oʻndan ortiq Xalkaro tashkilotlar, 94 ta Xalqaro mehnat tashkiloti konventsiyasi, 60 dan ortiq davlat tajribasi oʻrganildi. Xalqaro tashkilotlarning mutaxassislari, ish beruvchilar, kasaba uyushmalari, tadbirkorlik subʼektlari vakillari ishtirokida 76 ta tadbir, shundan 4 ta xalqaro konferentsiya, 15 ta seminar, 57 ta muhokamalar oʻtkazildi. Oʻzbekiston Respublikasining normativ-huquqiy hujjatlarini muhokama qilish portalida 3 marta jamoatchilik muhokamasi oʻtkazildi. Fuqarolar tomonidan 93 ta taklif berilgan.

Keng muhokamalardan soʻng yangi tahrirdagi Mehnat kodeksi Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasida bir yil davomida tahlil etilib 2021-yil 14-oktabrda qabul qilindi, Senat tomonidan 2022-yil 17-martda maʼqullandi. „Oʻzbekiston Respublikasining Mehnat kodeksini

tasdiqlash to`g`risida”gi qonuniga muvofiq kodeks 2023 yilning 30-aprelidan kuchga kirdi.²

Mazkur kodeks mazmunan yangi moddalar bilan to`ldirilganligi, xajmi va ichki tuzilishi bilan avvalgisidan farqlanadi. U 2 qism, 7 bo`lim, 34 bob, 581 moddadan iborat³. Yangi tahrirdagi Mehnat kodeksining maqsadi xodimlar, ish beruvchilar va davlat manfaatlarining muvozanatini ta`minlash hamda ularni muvofiqlashtirish asosida yakka tartibdagi mehnatga oid munosabatlarni va ular bilan bevosita bog`lik bo`lgan ijtimoiy munjsabatlarni tartibga solishdir. Ma`lumki, O`zbekiston 1992-yil 13 iyuldan Xalqaro Mehnat Tashkilotining to`laqonli a`zosi va xozirgacha 19 ta Konvensiyasini ratifikatsiya qilgan. Yangi tahrirdagi Mehnat kodeksida usbu Konvensiyalarni asosiy qoidalari o`z ifodasini topganligini etirof etishimiz kerak.

Yangi tahrirda Mehnat kodeksining vazifalari nisbatan aniq va kengroq belgilanganligini ko`rishimiz mumkin. Ular quyidagilardan iborat: xodimlar mehnat huquqlari va erkinliklarining, shu jumladan mehnat qilishga, erkin ish tanlashga, adolatli va xavfsiz mehnat sharoitlariga hamda ishsizlikdan himoyalinishga bo`lgan huquqining davlat kafolatlarini belgilash; ish beruvchilarni kadrlarni tanlash, joy-joyiga qo`yish va samarali mehnat jarayonini tashkil etish sohasidagi huquqlari amalga oshirilishini ta`minlash; mehnat sohasida ijtimoiy sheriklikni rag`batlantirish va rivojlantirish; xodimlar va ish beruvchilarning huquqlari va qonuniy manfaatlari himoya qilinishini ta`minlash; mehnat bozorining samarali faoliyat ko`rsatishiga ko`maklashish.

Kasaba uyushmalari xodimlarni huquq va manfaatlarini himoya qilish maqsadida o`z faoliyatlarini amalga oshiradi. Ayniqsa jamoa shartnomalari va jamoa kelishuvlarini tuzish, bajarilishini tekshirishda ularning roli va ahamiyati sezilarli. Yangi kodeksning ”Mehnat sohasidagi ijtimoiy sheriklik” deb nomlangan 60 moddadan iborat II-bo`limida ushbu huquq instituti batafsil yoritilgan. Kasaba uyushmalarining mehnat to`g`risidagi qonunchilikka va

mehnatni muxofaza qilish qoidalariga rioya etilishi ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirish borasidagi huquqlari mustahkamlangan.

Fuqarolarni mehnat qilish huquqi eng avvalo mehnat shartnomasini tuzish orqali ro'yobga chiqadi. Yangi Mehnat kodeksida mehnat bozorida mavjud kasanachilik, uy ishchilari, yakka tartibdagi tadbirkorda yollanma ishchilar, kunlik, vaqtinchalik, mavsumiy ishchilar, masofaviy ishchilar va boshqa xil mehnat turlarining o'z aksini topgani, minglab fuqarolarning huquqlarini kafolat darajasi oshganligini anglatadi. Mehnat shartnomasini tuzish va bekor qilish, shuningdek unga o'zg'artirish va qo'shimchalar kiritish "Yagona milliy mehnat tizimi" idoralararo dasturiy-apparat kompleksida ro'yxatdan o'tkazish shart deb belgilangan. Mehnat shartnomasi nomuayyan va 3 yildan ko'p bo'lmagan muayyan muddatga tuzilishi belgilandi. Muayyan muddatli mehnat shartnomasini 19 ta asosga ko'ra tuzish mumkinligi mustahkamlangan.

Amaliyotda uchrab turgan ayrim yirik kompaniyalardagi ishchi kuchini ma'lum bir qismini fuqarolik-huquqiy shartnomalar bo'yicha ishlayotgan fuqarolar tashkil qilmoqda. Yangi MKning 11-moddasi 3-qismiga ko'ra, yakka tartibdagi mehnat munosabatlari yuzasidan fuqarolik-huquqiy shartnomalarni tuzilishi ta'qiqlangan. Demak, fuqarolar barcha mehnat kafolatlaridan foydalana olish imkoniyatga ega bo'ladilar. Mehnat shartnomasini 16 yoshdan tuzish mumkin. Yoshlarni mehnatga tayyorlash uchun umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarining, kasb-hunar maktablarining, kollej va texnikumlarning o'quvchilarini ularning sog'lig'iga hamda ma'naviy kamol topishiga ziyon etkazmaydigan, o'qitish jarayonini buzmaydigan yengil mehnatni o'qishdan bo'sh vaqtida bajarishi uchun ishga gabul qilishga - ular o'n besh yoshga to'lganidan keyin ota - onasidan birining yoki ota-onasi o'rnini bosuvchi shaxsning yozma roziligi bilan yo'l qo'yiladi. Yangi tahrirdagi Mehnat kodeksiga muvofik madaniy – tomosha tashkilotlarida va boshqa ommaviy axborot vositalarida ota – onalarning har ikkisinining yoki ota – ona o'rnini bosuvchi shaxsning roziligi hamda vasiylik va homiylik organinig ruxsati bilan,

sogʻligiga va maʼnaviy kamol topishiga ziyon etkazmasdan asarlarni yaratish va (yoki) ijro etishda (koʻrgazmaga qoʻyishda) ishtirok etish uchun 15 yoshga toʻlmagan shaxslar bilan mehnat shartnomasini tuzishga yoʻl qoʻyiladi. Bunday holda xodimning nomidan mehnat shartnomasini unung ota – onasi (vasiysi) imzolaydi. Vasiylik va homiylik organinig ruxsatnomasida har kunlik ishning eng koʻp yoʻl qoʻyiladigan davomiyligi hamda ish bajarilishi mumkin boʻlgan boshqa shartlar korsatiladi.

Sanʼat, sport, masofadan ishlash kabi sohalarda shartnoma tuzish tartibi belgilangan. Ishga qabul qilish bosqichlari yangi Mehnat kodeksining 6ta moddasida aks ettirilgan. Dastlabki sinov 3 oygacha, rahbarlarga 6 oy muddatga belgilanishi mumkin. Dastlabki sinov belgilanmaydiganlar roʻyxati kengaytirilib unga 18 yoshga toʻlmagan shaxslar va grant asosida taʼlim olgan bitiruvchilar qoʻshilgan. Konstitutsiyamizga zid boʻlgan, xodimning pensiya yoshiga yetganligi munosabati bilan ish beruvchining tashabbusi bilan mehnat shartnomasini bekor qilish asosi chiqarib tashlangan.

Xodimlarning shaxsiy maʼlumotlarini himoya qilishga bagʻishlangan normalar kiritilgan. Ish vaqti turlari kengaytirilgan. Dam olish kunini davlat bayramlari (ishlamaydigan bayram kunlari) kunlariga toʻgʻri kelgan taqdirda koʻchirish qoidasi kiritilgan. Ish beruvchining ish haqini kechiktirish uchun javobgarligi (kechiktirilgan xar bir kun uchun qayta moliyajash stavkasining 10 foizi miqdorida) belgilandi. Mehnat taʼtilining minimal davomiyligi 15 ish kuni oʻrniga 21 kalendar kun deb belgilangan. Ishdan boʻshatish nafaqasini berish tartibi Xalqaro Mehnat Tashkilotining 158-Konvensiyasi talablariga muvofiq oʻzgartirilganligini koʻrishimiz mumkin.

Yangi Mehnat kodeksida mehnat nizolarini koʻrib chiqish tartibi ham oʻzgartirilgan. Yakka mehnat nizosini mediatorga yuborish joriy etilgan. Jamoa nizolarini hal qilish uchun mehnat arbitraji tizimi yoʻlga qoʻyilmoqda. Mehnat kodeksining 560-moddasi 1-qismiga koʻra, yakka tartibdagi mehnat nizosining koʻrib chiqilishi uchun sudga murojaat qilishning muddatlari belgilangan. Koʻp

hollarda xodimlar prokuratura, adliya organlariga, mehnat inspeksiyasiga yoki boshqa organlarga murojaat qilib da`vo muddatlarini o`tkazib yubormoqdalar. Mehnat qonunchiligini qo`llash bo`yicha keng targ`ibot ishlarini olib borishda yakka tartibdagi mehnat nizolarini ko`rib chiqish bo`yicha sudga murojaat etish muddatining o`tishi mehnat nizosini mediatsiya tartibida ko`rib chiqish davridagina to`xtab turilishini tushuntirish kerak deb hisoblaymiz.

O`zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Mehnat kodeksi mazmun - mohiyatiga ko`ra mamlakatimizda ijtimoiy soha va iqtisodiyotni rivojlantirish, mehnat qonunchiligini takomillashtirishning asosiy yo`nalishlarini belgilaydi, mehnat munosabatlari sohasida qator muammolarni hal qilish imkonini beradi va shubhasiz fuqarolarning mehnat huquqlarini kafolatidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 17.01.2019 yildagi PF-5635-sonli “2017 — 2021-yillarda O`zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo`nalishi bo`yicha Harakatlar strategiyasini “Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to`g`risida”gi Farmoni.
2. O`zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksini tasdiklash to`g`risida”gi qonuni (Qonunchilik ma`lumotlari milliy bazasi, 29.10.2022-y., 03/22/798/0972-son)
3. O`zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi – T.: „Yuridik adabiyotlar Publish“, 2023y.- 816b.